

nccr on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Aldina Camenisch und
Walter Leimgruber

Schweizerinnen und Schweizer
wandern aus:
Was heisst das für die Politik?

kurz und bündig #18, Juli 2020

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Schweizer*innen emigrieren hauptsächlich auf Zeit und zwecks persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung.

Das Wissen und die Verbindungen der Ausgewanderten sind wichtige Ressourcen und sollte von einem global verflochtenen Land wie der Schweiz intensiver genutzt werden.

75 % der Auslandschweizer*innen sind Doppelbürger*innen, was neue Fragen der politischen Partizipation stellt.

Zugehörigkeit zur Schweiz sollte nicht territorial gedacht werden, sondern als Netzwerk von über die Welt verteilten Menschen.

Was ist gemeint mit ...

... Auslandschweizer*in

Person schweizerischer Nationalität mit Wohnsitz im Ausland. Sie kann selber ausgewandert sowie Nachkomme oder eingebürgerte*r Angehörige*r eine*r Auslandschweizer*in sein.

... Fünfte Schweiz

Neben den vier Sprachregionen bzw. Landesteilen werden die Auslandschweizer*innen als fünftes Element gesehen. Der Begriff weckt Assoziationen an exterritoriale Hoheitsgebiete und an den Erhalt einer kollektiven schweizerischen Identität.

... Migrant*in

Gemäss der Definition der IOM eine Person, die ihren angestammten Wohnort innerhalb eines Landes oder grenzüberschreitend temporär oder ständig verlassen hat. Viele gut ausgebildete und freiwillig Ausgewanderte bezeichnen sich jedoch nicht selber so, weil sie darunter Menschen verstehen, die aus wirtschaftlicher Not oder aufgrund von Verfolgung migrieren.

Warum wandern jedes Jahr rund 30 000 Schweizerinnen und Schweizer aus einem Land aus, das in internationalen Ranglisten bezüglich Einkommen, Qualität der Infrastrukturen, Stabilität, Sicherheit und Lebensqualität optimal abschneidet? Wer sind diese Menschen, was sind ihre Gründe auszuwandern, welche Erfahrungen machen sie in anderen Ländern, wie entwickelt sich ihre Beziehung zur Schweiz und was bedeutet das für die Schweizer Innen- und Aussenpolitik?

Die Schweiz ist nicht nur ein Einwanderungs-, sondern auch ein Auswanderungsland. Während Schweizer*innen dies im frühen 20. Jahrhundert häufig aus Not taten, migrieren sie heute aus vielerlei Gründen. Seit den 1960er-Jahren leben immer mehr Schweizer*innen im Ausland, Ende 2019 umfasste die sogenannte «Fünfte Schweiz» rund **770 000 Personen**. Dazu kommt eine unbekannte Zahl an Personen, die teilweise oder ganz im Ausland leben, jedoch ihren offiziellen Wohnsitz in der Schweiz behalten.

Auslandschweizer*innen sind gemäss Statistik überwiegend im erwerbsfähigen Alter, weiblich und Doppelbürger*innen. Die meisten leben in Europa, **insbesondere in Frankreich, Deutschland und Italien**. 37% zogen auf einen anderen Kontinent, hauptsächlich nach **Nordamerika und Australien**, während Asien die grösste **Zuwachsrate** verzeichnet.

Anhand von zwei Fallstudien zur Schweizer Auswanderung nach China und Nordeuropa sowie Interviews mit hochqualifizierten Schweizer*innen in asiatischen und nordamerikanischen Städten, präsentiert dieser Policy Brief weitere Erkenntnisse zu diesem Thema.

Welche Gründe führen zur Auswanderung?

Migration wird oft mit einer Suche nach ökonomisch und politisch stabileren Lebensbedingungen gleichgesetzt. Dieser Erklärungsansatz kann die Auswanderung aus der wohlhabenden Schweiz jedoch nicht erklären.

Gerade wegen der hohen Lebensqualität und Stabilität empfinden die Befragten die Verhältnisse in der Schweiz als einengend und die Möglichkeit, Neues zu erreichen, als begrenzt. Viele Auswandernde verlassen die Schweiz daher, um für ihre persönliche und berufliche Entwicklung mehr Freiraum zu schaffen, sich neuen Herausforderungen zu stellen

oder einen Lebensraum zu realisieren. Rein monetäre Interessen stehen selten im Vordergrund, und nicht wenige Befragte nehmen einen tieferen Lebensstandard in Kauf.

«Viele Auswandernde verlassen die Schweiz, um für ihre persönliche und berufliche Entwicklung mehr Freiraum zu schaffen, sich neuen Herausforderungen zu stellen oder einen Lebensraum zu realisieren.»

Als weiteren Grund nennen vor allem in aufstrebende Volkswirtschaften Ausgewanderte das dortige Innovationspotential und die Möglichkeit, als Unternehmer*in oder als Fachkraft an einer ökonomisch und gesellschaftlich dynamischen Entwicklung zu partizipieren. Gewisse Destinationen ermöglichen zudem eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Der Impuls zur Migration geht häufig von einem biographischen Übergang aus. So erfolgen viele Auswanderungen nach Abschluss einer Ausbildung, aufgrund einer Trennung, einem runden Geburtstag oder einer neuen Liebesbeziehung. Hingegen kann die Ausbildung von Kindern ein Grund für eine Rückkehr in die Schweiz sein. Immer mehr Schweizer*innen wandern zudem beim Antritt des Ruhestands an einen wärmeren und erschwinglicheren Ort aus, während viele Ausgewanderte erwägen, für diesen Lebensabschnitt in die Schweiz zurückzukehren.

Welche Tätigkeiten werden am neuen Ort ausgeübt?

Insgesamt bedingt eine Auswanderung die Bereitschaft, sich auf ungewohnte Bedingungen einzulassen, sich gezielt zu

profilieren und Netzwerke aufzubauen. Viele der Ausgewanderten bezeichnen sich als risikofreudig, offen und innovativ.

Inwiefern die Ausbildung und Berufserfahrung von Auslandschweizer*innen am neuen Ort anerkannt werden, hängt stark vom lokalen Arbeitsmarkt ab. Insbesondere den angelsächsischen Kontext erleben schweizerische Fachkräfte als sehr kompetitiv. Im Gegensatz zu vielen anderen Migrierenden erfahren ausgewanderte Schweizer*innen allerdings selten eine wesentliche Abwertung ihrer Bildungsressourcen. In aufstrebenden Volkswirtschaften wie China kann eine schweizerische Ausbildung und «westliche» Herkunft, kombiniert mit standortspezifischem Wissen in gewissen Branchen sogar einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Viele werden zudem in Bereichen tätig, die sich im Aufbau befinden, während sie in der Schweiz bereits eine gewisse Sättigung erfahren haben.

Welche neuen Formen von Migration und Mobilität zeichnen sich ab?

Die meisten Auslandschweizer*innen sehen ihren Aufenthalt im Ausland nicht als einmalige Lebensentscheidung, sondern als ein Projekt auf unbestimmte Zeit. Man gibt sich einige Jahre, um etwas zu erreichen, schliesst aber eine Rückkehr oder eine Weiterreise nicht aus. Migration wird so zu einem Prozess, der zu einem Weiterziehen in andere Länder, einem Hin- und Herpendeln zwischen zwei oder mehr Staaten und zum Aufbau von transnationalen Handlungsfeldern führen kann. Internationale Start-up Unternehmer*innen verfolgen etwa globale Geschäftsmodelle und gestalten Alltag, soziale Bindungen und kulturelle Orientierung rund um ihre stetige Mobilität. Grundlegend dafür ist die Fähigkeit mobil zu sein, die von der Art der Qualifikation, den finanziellen Ressourcen, dem Besitz eines «mächtigen» Passes und soziokulturellen Eigenschaften abhängt.

Wie entwickelt sich das Verhältnis zur Schweiz?

Die Einstellung der meisten Befragten könnte man als positiven, aber kritischen Patriotismus bezeichnen. Geschätzt werden wirtschaftliche Stabilität, politisches System, Verlässlichkeit der Dienstleistungen und des Rechtssystems, gute öffentliche Ausbildung sowie der hohe Lebensstandard und das Landschaftsbild. Gleichzeitig kritisieren viele, dass es der Gesellschaft an

kosmopolitischer Offenheit, Mut und internationalem Engagement fehle und die Auswandernden mit ihrem Verflechtungs- und Innovationspotential nicht genügend Beachtung erfahren.

Die Angebote des schweizerischen Staates für Individuen und Schweizer (Start-up) Firmen im Ausland werden unterschiedlich beurteilt. Während es zu den diplomatischen Niederlassungen lobende und kritische Stimmen gibt, werden die Unterstützungsangebote im Bereich Wirtschaftsförderung als wenig hilfreich beurteilt. Hier dominiert der Eindruck, den (halb-)staatlichen Institutionen fehle es an Vernetzung und Sachkompetenz bezüglich der Rahmenbedingungen vor Ort. Vermisst werden von Start-ups und KMUs zudem niederschwellige Infrastrukturen und Unterstützungsangebote in der Ansiedlungs- und Aufbauphase.

Zu Staatsbürgerschaften dominiert ein pragmatisches Verhältnis. Für viele Befragte drückt der «rote Pass» eine Verbundenheit zur Schweiz aus und sie schätzen und nutzen die Bürgerrechte und Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Gleichzeitig haben 75% der Auslandschweizer*innen zwei oder mehr Pässe, was ihre multilokale Verwurzelung widerspiegelt und zusätzliche Sicherheit und Flexibilität bedeutet.

—
«In einem von Globalisierung und Mobilität, von Selbstverwirklichung und «unternehmerischem Ich» geprägten Umfeld werden vielmehr spezifische Netzwerke und situative Zugehörigkeiten wichtiger als die Identifikation mit einem nationalstaatlichen Kollektiv.»
—

Die Einstellung zu Staatsbürgerschaften bei Auslandschweizer*innen – und im Übrigen auch bei vielen in die Schweiz Migrierten – entspricht damit nicht derjenigen, die Schweizer Politik und Behörden bei der Zulassung und Einbürgerung in der Schweiz voraussetzen. Denn eine Politik, die Integration als linearen Prozess hin zu einer immer grösseren Übereinstimmung mit den Lebensformen der nichtmobilen Bevölkerung sieht, trifft die Realität vieler mobiler Menschen nicht. In einem von Globalisierung und Mobilität, von Selbstverwirklichung und

«unternehmerischem Ich» geprägten Umfeld werden vielmehr spezifische Netzwerke und situative Zugehörigkeiten wichtiger als die Identifikation mit einem nationalstaatlichen Kollektiv.

Welche Einbindung von Auslandschweizer*innen?

Was aber heisst es für eine Gesellschaft, wenn sie von einem beträchtlichen Anteil ihrer Mitglieder zunehmend nur partiell genutzt und mitgestaltet wird, diese dafür aber mobil und transnational sind? Wer soll sich wo politisch beteiligen in einer global vernetzten Welt, in der immer mehr Menschen gleichzeitig Ausländer*innen an ihrem Wohnort und Auslandsbürger*innen ihres Heimatlandes sind? Da sie ihr Stimm- und Wahlrecht nur via Kantone ausüben können, vermissen viele Auslandschweizer*innen einen effektiven politischen Einfluss. Andere Staaten messen ihren ausgewanderten Landsleuten grössere politische Bedeutung bei und reservieren ihnen etwa eine feste Anzahl Sitze im Parlament. So können im Ausland lebenden Staatsbürger*innen eine zu introvertierte Sicht auf die Politik korrigieren.

—
«Für ein hochgradig verflochtenes Land wie die Schweiz wäre es wichtig, die Ressourcen von Aus- und Einwandernden gesellschaftlich und politisch anzuerkennen und zu nutzen.»
—

Ein weiteres wichtiges Element gesellschaftlicher Teilhabe ist die soziale Absicherung, die nationalstaatlich organisiert und auf eine lebenslange berufliche Tätigkeit im gleichen Land ausgerichtet ist. Angesichts der internationalen Mobilität und vernetzten Wirtschaft müssten flexiblere Systeme entwickelt werden, die mobile gegenüber sesshaften Personen nicht benachteiligen. Ein zentrales Problem für Auslandschweizer*innen, die ausserhalb der EU/EFTA wohnen und arbeitstätig sind, stellt beispielsweise der Zugang zur freiwilligen AHV/IV und 2. Säule dar. Da sie sowohl die Arbeitnehmer- wie auch die Arbeitgeberbeiträge und zusätzliche Verwaltungskosten entrichten müssen, sind ihre Beiträge höher und die damit erzielte Renten tiefer. Ein besserer Zugang zu den Sozialversicherungen und Krankenkassen nach inländischen Bedingungen ist daher ein wichtiger Grund, warum einige

im Ausland lebende Schweizer*innen ihren Wohnsitz offiziell in der Schweiz behalten und sich damit in einer rechtlichen Grauzone bewegen.

Staat und Gesellschaft als Netzwerk?

Für ein hochgradig verflochtenes Land wie die Schweiz wäre es wichtig, die Ressourcen von Aus- und Einwandernden gesellschaftlich und politisch anzuerkennen und zu nutzen. Durch eine verstärkte Berücksichtigung der vielschichtigen Aspekte von Migration könnten staatliche und gesellschaftliche Prozesse der globalen Vernetzung besser Rechnung tragen. Denn Sozial- und Vorsorgesysteme, Staatsbürgerschaften und politische Rechte müssen den Bedürfnissen von international mobilen Menschen besser entsprechen. Viele Politiker*innen sehen in der

zunehmenden Mobilität und in Mehrfachzugehörigkeiten aber primär einen Verlust an politisch integrierender Kraft. Sollte man die staatliche Gemeinschaft daher enger fassen, indem man nicht eindeutig «zuordenbare» Gruppen ausschliesst? Wir plädieren dafür, Zugehörigkeit stattdessen neu zu denken. Wenn viele Bürger*innen nicht mehr auf dem angestammten Staatsgebiet leben, entsteht ein wertvolles globales Netz. Aus einer solchen Perspektive erscheint der Staat nicht mehr nur als abgegrenztes Territorium, sondern als Verband von über die ganze Welt verteilten Menschen. Er wäre dann offener und komplexer als heute, aber nicht unbedingt machtloser, was gerade für ein kleines, aber wirtschaftlich kompetitives und vernetztes Land wie die Schweiz wesentliche Vorteile generieren könnte.

Weiterführende Literatur

Camenisch, Aldina. «China as a «New Frontier». Neoliberal Aspirations, Imaginaries and (Dis-) Enchantments of Swiss Migrant Professionals in Mainland China». *Transitions: Journal of Transient Migration* 3:1 (2019), p. 31–44.

Camenisch, Aldina. «Schweizerinnen und Schweizer in der Volksrepublik China». *Politorbis* 63 (2016), p. 13–15.

Leimgruber, Walter. «Aktuelle Entwicklungstendenzen des Profils der Auswanderinnen und Auswanderer aus der Schweiz». *Politorbis* 62 (2016), p. 33–36.

Müller, Seraina and Aldina Camenisch. «Re-negotiating Switzerland from Abroad. An Ethnographic Approach to Citizenship-Belonging Nexuses». *Switzerland and Migration*, B. Lüthi, D. Skenderovic (eds.). London: Palgrave Macmillan (2019), p. 327–334.

Sandoz, Laure. «Mobilities of the Highly Skilled towards Switzerland. The Role of Intermediaries in Defining «Wanted Immigrants»». Cham: Springer, 2019.

Sontag, Katrin. «Mobile Entrepreneurs. An Ethnographic Study of the Migration of the Highly Skilled». Opladen: Budrich, 2018.

Die Mobilität von Hochqualifizierten Richtung Schweiz

Ein «nccr – on the move»-Projekt Walter Leimgruber, Universität Basel

Migrant*innen in der Schweiz sind besser ausgebildet als je zuvor. Doch während viele hoch angesehene Positionen innehaben, können andere ihre Fähigkeiten nicht nutzen. Unser Ziel ist es, die Auswirkungen des ungleichen Zugangs zu Ressourcen, Chancen und sozialer Teilhabe für verschiedene Gruppen hochqualifizierter Migrant*innen zu verstehen.

kurz und bündig #18 basiert primär auf dem mit dem «nccr – on the move» assoziierten Forschungsprojekt «Auswanderung aus der Schweiz» von Walter Leimgruber, Aldina Camenisch und Seraina Müller sowie dem Projekt «Leben und Arbeiten an verschiedenen Orten» von Jacques Picard, Walter Leimgruber, Monika Götzö und Katrin Sontag.

Wir danken Metka Hercog, Laure Sandoz und Katrin Sontag für ihre Kommentare.

Kontakt für kurz und bündig #18: Walter Leimgruber, Professor für Kulturanthropologie Universität Basel und Projektleiter nccr – on the move, walter.leimgruber@unibas.ch
Aldina Camenisch, Postdoktorandin Departement für Anthropologie Universität Amsterdam und ehemalige Doktorandin Universität Basel und «nccr – on the move», a.camenisch@uva.nl.

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehenden Phänomenen in der Schweiz und darüber hinaus besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Das von der Universität Neuenburg koordinierte Netzwerk umfasst vierzehn Forschungsprojekte an zehn Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg und Zürich, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Annique Lombard, Verantwortliche Wissenstransfer, annique.lombard@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**Universität Neuenburg,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Schweiz**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

**Aldina Camenisch and
Walter Leimgruber**

**Swiss citizens choose to emigrate:
what are the policy implications?**

in a nutshell #18, July 2020

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

Swiss citizens emigrate mainly for personal and professional development reasons, on a temporary basis.

The knowledge and connections of these people represent an important resource for a globally connected country such as Switzerland.

75% of Swiss nationals living abroad have dual citizenship, which raises new issues in the area of political participation.

Identifying as Swiss should not be a matter of territorial location, but rather of forming part of a worldwide network.

What is meant by...

... Swiss abroad

A person of Swiss nationality with a place of residence abroad. They may have emigrated themselves, or be the child or naturalized family member of a Swiss national living abroad.

... Fifth Switzerland

Along with the four linguistic and geographical regions of Switzerland, Swiss nationals living abroad are often regarded as a fifth element of the country. The term evokes associations with extraterritorial national provinces and a collective Swiss identity.

... Migrant

According to the definition of the IOM, a person who has temporarily or permanently left his/her habitual place of residence within a country or across a border. However, many well-educated individuals who leave voluntarily do not refer to themselves as "migrants," since they understand the term as denoting those who migrate on the basis of economic hardship or persecution.

Why do some 30,000 Swiss citizens choose to leave Switzerland each year – a country that scores highly in international rankings in terms of income, quality of infrastructure, stability, safety and quality of life? Who are these people, what are their reasons for emigrating, what is their experience of life in other countries, how do their attitudes towards Switzerland change over time, and what are the implications for Swiss domestic and foreign policy?

Switzerland is a country of emigration as well as immigration. Most emigrants leaving Switzerland in the early 20th century were driven by poverty, whereas today people emigrate for many different reasons. Since the 1960s, growing numbers of Swiss citizens have moved abroad, forming a "fifth Switzerland" that at the end of 2019 amounted to about 770,000 people. There is also an unknown number of Swiss citizens who reside partly or entirely abroad, but have retained their official residence in Switzerland.

The statistics show that Swiss nationals living abroad are predominantly of working age, female, and dual citizens. Most of them live in Europe, particularly in France, Germany, and Italy. 37% have moved to another continent, mainly North America and Australia, but Asia is the fastest-growing continent of destination.

Based on two case studies of Swiss nationals emigrating to China and Northern Europe and several interviews with highly qualified Swiss residents of Asian and North American cities, this policy brief presents further insights into this phenomenon.

What reasons prompt the decision to emigrate?

Migration is often seen as the search for more economically and politically stable living conditions. But this simplistic explanation is clearly not relevant to the decision to emigrate from such a prosperous country as Switzerland.

It was precisely this high standard of living and stability that made our interview subjects feel somewhat "hemmed in" in Switzerland, with limited opportunities to discover and achieve something new. Many of those who migrate from Switzerland seek more scope to develop themselves personally or professionally, new challenges, or the chance to fulfill a lifelong dream. Purely financial concerns are rarely at

the forefront, and many of the people we interviewed are quite prepared to accept a lower standard of living.

"Many of those who migrate from Switzerland seek more scope to develop themselves personally or professionally, new challenges, or the chance to fulfill a lifelong dream."

Another reason cited particularly by Swiss migrants to rapidly developing economies was the innovation potential to be found there, and the possibility of participating in a dynamically evolving economic and social development process, as an entrepreneur or a specialist. Some destinations are also seen as providing a better work-family balance.

Often the impulse to migrate is associated with a life transition. Many opted to leave after completing their education, because of a separation, on reaching a significant birthday, or after meeting a new partner. Conversely, a concern for children's education can be a motive for returning to Switzerland. Increasing numbers of Swiss citizens migrate to warmer and more affordable locations upon retirement, but similarly, many Swiss living abroad also move back at this stage of their lives.

What kind of work do the Swiss abroad do?

These migrants are usually prepared to put up with unfamiliar conditions and keen to sell their skills and build networks. Many of them describe themselves as open and innovative risk-takers. The extent of recognition of the education and work experience of Swiss migrants in their new environment varies according to the local labor market. Swiss specialists find the Anglo-Saxon employment context in particular,

highly competitive. But in any event, Swiss migrants are unlikely to have their educational qualifications significantly undervalued, as is often the case with other migrants. In rapidly developing economies like China, a Swiss educational qualification and “Western” origin can actually be a competitive advantage in some industries, when combined with local knowledge. Many find themselves working in sectors that are still in the growth phase, whereas in Switzerland, a level of saturation may have already been reached.

What new forms of migration and mobility are emerging now?

Most Swiss nationals living abroad do not see their decision to relocate as permanent, but rather as a venture undertaken for a limited period. They give themselves a period of several years to make a go of it, but are quite willing to contemplate returning home or traveling onward to another destination. Migration, therefore, becomes a process potentially leading to onward travel to other countries, moving back and forth between two or more states, and the development of a transnational activity focus. International start-up entrepreneurs, for example, tend to follow a global business model, and build their everyday lives, social connections, and cultural orientation around constant mobility. This lifestyle depends on the ability to always be on the move, having the right kind of qualification and adequate financial resources, and having a “strong” passport and the right sociocultural attributes.

How does their attitude towards Switzerland change over time?

Most interviewees can be described as displaying an attitude of positive but critical patriotism. They value Switzerland’s economic stability, its political system, the reliability of public services and the legal system, the high-quality public education, and the high standard of living and beauty of the landscape. But many see Swiss society as lacking cosmopolitan openness, courage and international engagement, and believe that their international experience and relationships and potential to contribute new ideas are not sufficiently valued.

There are differing views on the contribution offered by the Swiss state for individuals and Swiss firms abroad, particularly start-ups. Diplomatic missions attract both positive and negative comments, but support to business development is generally found to be of little use. Most have the impression that state and semi-state institutions lack the required networks and knowledge of the local business environment on the ground. Start-ups and SMEs see a lack of low-threshold infrastructure and support offers in the establishment- and early development phase.

Attitudes on citizenship issues are largely pragmatic. For many interviewees, their “red passport” demonstrates their allegiance to Switzerland, and they value and use their citizen’s rights and the opportunities these provide. But at the same time, 75% of Swiss nationals living abroad hold two or more passports, which reflects their multi-local sense of belonging and provides them with increased security and flexibility.

—
“In an environment defined by globalization and mobility, self-realization and the development of an ‘entrepreneurial self’, specific networks, and situational belonging become more important than identification with the collective entity of a nation state.”
—

Therefore, the attitude towards state citizenship among Swiss nationals living abroad – as well as among many migrants in Switzerland – does not match the expectations of Swiss policymakers and authorities when granting residence permits and citizenship applications. A policy that views integration as a linear process or recognizes ever greater convergence with the lifestyle of the non-mobile population does not match the reality of many people with a mobile lifestyle. In an environment defined by globalization and mobility, self-realization and the development of an “entrepreneurial self”, specific networks, and situational belonging become more important than identification with the collective entity of a nation state.

What form of inclusion to be considered for the Swiss abroad?

But what are the implications for a society, if it is more and more only partially utilized and constituted by members, who are rather mobile and transnational? Who should participate in the political process – and where – in a globally interconnected world, in which more and more people are at the same time foreigners in their place of residence and external citizens of their home country? Since their voting rights in referendums and elections can only be exercised via the cantons, many Swiss abroad deem their political voice ineffective. Some other states give their nationals living abroad a greater measure of political influence by reserving a set number of seats in parliament for them. This enables nationals living abroad to compensate for an excessively introverted view of politics at home.

—
“A highly connected country like Switzerland has much to gain from acknowledging and utilizing the resources that migrants leaving and entering the country represent, both socially and politically.”
—

Another important element of social participation is the pension system, which is organized at the level of nation states and focused on lifelong employment in the same country. In view of increasing international mobility and a connected economy, there is a need to develop more flexible systems that will not disadvantage mobile citizens against their more sedentary counterparts. A central problem for Swiss nationals living abroad who reside and work outside the EU/EFTA is access to voluntary OASI/DI and 2nd pillar benefits. They are required to pay both the employer and employee contributions, plus additional administrative costs, and accordingly they pay higher contributions and receive lower pension amounts. Improved access to social insurance benefits and health insurance under domestic Swiss conditions is therefore one of the major reasons prompting some Swiss nationals living abroad to retain their official place of residence in Switzerland, placing them in a legal “gray area.”

State and society seen as a network?

A highly connected country like Switzerland has much to gain from acknowledging and utilizing the resources that migrants leaving and entering the country represent, both socially and politically. Increased recognition of the multi-layered aspects of migration would make it possible to take global interconnectedness into account more effectively in policy-making and other social processes. Social and pension systems, state citizenship and political rights should be better tailored to the needs of internationally mobile people. Yet many politicians and policymakers see increased mobility and multiple citizenship primarily as a loss of political integration. Should that be a reason for defining the state

community more narrowly, by excluding groups that cannot be unambiguously “pigeon-holed”? Instead, we call for a rethink of the whole issue of citizenship and belonging. If numerous citizens are no longer living in their territory of origin, this creates a valuable global network. From this perspective, the state is no longer perceived merely as a demarcated territory, but rather as an association of people spread over the entire world. This would be a more open and complex entity than a “state” today, but not necessarily any less powerful, which particularly for a small, but economically competitive country, like Switzerland, could generate some significant advantages.

Further reading

Camenisch, Aldina. “China as a ‘New Frontier’. Neoliberal Aspirations, Imaginaries and (Dis-) Enchantments of Swiss Migrant Professionals in Mainland China”. *Transitions: Journal of Transient Migration* 3:1 (2019), p. 31–44.

Camenisch, Aldina. “Schweizerinnen und Schweizer in der Volksrepublik China”. *Politorbis* 63 (2016), p. 13–15.

Leimgruber, Walter. “Aktuelle Entwicklungstendenzen des Profils der Auswanderinnen und Auswanderer aus der Schweiz”. *Politorbis* 62 (2016), p. 33–36.

Müller, Seraina and Aldina Camenisch. “Re-negotiating Switzerland from Abroad. An Ethnographic Approach to Citizenship-Belonging Nexuses”. *Switzerland and Migration*, B. Lüthi, D. Skenderovic (eds.). London: Palgrave Macmillan (2019), p. 327–334.

Sandoz, Laure. “Mobilities of the Highly Skilled towards Switzerland. The Role of Intermediaries in Defining ‘Wanted Immigrants’”. Cham: Springer, 2019.

Sontag, Katrin. “Mobile Entrepreneurs. An Ethnographic Study of the Migration of the Highly Skilled”. Opladen: Budrich, 2018.

The Mobility of the Highly Skilled towards Switzerland

**A project of the nccr – on the move
Walter Leimgruber, University of Basel**

Migrants to Switzerland are better educated than ever before. Yet, while many hold highly regarded positions, others are unable to use their skills. Our goal is to understand the implications of uneven access to resources, opportunities and social participation for different groups of highly qualified migrants.

in a nutshell #18 is based primarily on the project “The Swiss Abroad” (associated with the nccr – on the move) by Walter Leimgruber, Aldina Camenisch and Seraina Müller, and on the project “Living and working in different places: biography and labor migration of highly qualified people from a cultural-anthropological perspective” by Jacques Picard, Walter Leimgruber, Monika Götzö and Katrin Sontag.

We thank Metka Hercog, Laure Sandoz and Katrin Sontag for their comments.

Contact for in a nutshell #18: Walter Leimgruber, Professor for Cultural Anthropology University of Basel and project leader nccr – on the move, walter.leimgruber@unibas.ch
Aldina Camenisch, Postdoctoral Researcher Department of Anthropology University of Amsterdam, former PhD Candidate University of Basel and nccr – on the move, a.camenisch@uva.nl

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies and aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises fourteen research projects at ten universities in Switzerland: The Universities of Basel, Geneva, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Zurich, ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the University of Applied Sciences and Arts of Northwestern Switzerland.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Annique Lombard, Knowledge Transfer Officer, annique.lombard@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**Universität Neuenburg,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Schweiz**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

**Aldina Camenisch et
Walter Leimgruber**

**Les Suisse·esse·s émigrent:
quelles sont les implications politiques ?**

en bref #18, Juillet 2020

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages aux décideuses et décideurs

Les Suisse-esse-s émigrent surtout pour une durée déterminée et pour se développer sur le plan personnel et professionnel.

Les connaissances et les relations des émigré-e-s constituent d'importantes ressources qui devraient être plus mobilisées par la Suisse qui a de forts liens internationaux.

75 % des Suisse-esse-s de l'étranger sont binationaux, ce qui pose de nouvelles questions sur la participation politique.

L'appartenance à la Suisse devrait être conçue en termes de réseau humain mondial et non de territoire.

Ce que nous entendons par ...

... Suisse-sse-s de l'étranger

Personne de nationalité suisse résidant à l'étranger. Elle peut avoir elle-même émigré ou être descendante ou parente naturalisée d'un-e Suisse-sse de l'étranger.

... Cinquième Suisse

Outre les quatre régions ou parties linguistiques du pays, les Suisse-sse-s de l'étranger sont considéré-e-s comme le cinquième élément. Le terme évoque des associations avec des territoires extraterritoriaux et la préservation d'une identité suisse collective.

... Migrant-e

Selon la définition de l'OIM, personne qui a temporairement ou définitivement quitté son lieu de résidence d'origine au sein d'un pays ou au-delà des frontières. Toutefois, de nombreux-ses émigré-e-s volontaires et bien formé-e-s ne se décrivent pas de cette manière, car ils comprennent ce terme comme désignant des personnes qui émigrent en raison de difficultés économiques ou de persécutions.

Pourquoi quelque 30 000 Suisse-esse-s émigrent chaque année d'un pays qui obtient pourtant de bons résultats dans les classements internationaux en matière de revenu, de qualité des infrastructures, de stabilité, de sécurité et de qualité de vie? Qui sont ces personnes, quelles sont leurs raisons d'émigrer et leurs expériences dans d'autres pays, comment évolue leur relation avec la Suisse et quelles en sont les conséquences pour la politique intérieure et extérieure de la Suisse?

La Suisse est un pays d'immigration et d'émigration. Au début du XX^e siècle, l'émigration avait souvent lieu par nécessité; aujourd'hui, les Suisse-esse-s le font pour diverses raisons. Depuis les années 1960, de plus en plus de Suisse-esse-s vivent à l'étranger. Fin 2019, la «Cinquième Suisse» comptait environ 770 000 personnes. Il existe aussi un nombre indéterminé de personnes qui vivent partiellement ou totalement à l'étranger tout en conservant leur résidence officielle en Suisse.

Statistiquement, les Suisse-esse-s de l'étranger sont avant tout en âge de travailler, de sexe féminin et binationaux-ales. La majorité habite en Europe (surtout en France, Allemagne et Italie). 37 % sont sur un autre continent, principalement en Amérique du Nord et Australie, tandis que l'Asie affiche le taux de croissance le plus élevé.

Ce policy brief présente des informations complémentaires sur ce sujet en se basant sur deux études de cas sur l'émigration suisse en Chine et en Europe du Nord, ainsi que sur des entretiens avec des ressortissant-e-s suisses hautement qualifié-e-s dans des villes d'Asie et d'Amérique du Nord.

Quelles sont les raisons qui conduisent à émigrer?

La migration est souvent assimilée à la recherche de conditions de vie économiquement et politiquement plus stables. Mais cela n'explique pas le départ de la Suisse, pays prospère.

C'est précisément en raison de sa qualité de vie et de sa stabilité élevées que les personnes interrogées y perçoivent des conditions restrictives et la possibilité de réaliser quelque chose de nouveau comme limitée. De nombreux-ses émigré-e-s quittent la Suisse afin d'avoir plus de latitude pour se développer personnellement et professionnellement, relever de nouveaux défis ou réaliser

le rêve d'une vie. Les intérêts financiers sont rarement au premier plan, et bon nombre de personnes interrogées acceptent un niveau de vie inférieur.

«De nombreux-ses émigré-e-s quittent la Suisse afin d'avoir plus de latitude pour se développer, relever de nouveaux défis ou réaliser le rêve d'une vie.»

Les émigré-e-s, résidant dans des économies émergentes surtout, citent également le potentiel d'innovation de ces pays et la possibilité de participer à un développement économique et social dynamique en tant qu'entrepreneure ou professionnel-le qualifié-e. Certaines destinations permettent aussi de mieux concilier famille et carrière.

Le déclic pour migrer repose souvent sur une transition biographique: après une formation, à la suite d'une séparation, d'un anniversaire à chiffre rond ou d'une nouvelle histoire d'amour. L'éducation des enfants, quant à elle, peut être un motif de retour en Suisse. Au moment de la retraite, de plus en plus de Suisse-esse-s émigrent vers un pays plus chaud et plus abordable, tandis que de nombreux-ses émigré-e-s envisagent de revenir.

Quelles sont les activités exercées dans le nouveau pays?

L'émigration suppose la volonté d'accepter des conditions inconnues, de s'adapter de manière ciblée et de développer des réseaux. Beaucoup d'émigré-e-s se décrivent comme ouvert-e-s, innovant-e-s et ayant le goût du risque.

Le degré de reconnaissance de la formation et de l'expérience professionnelle des Suisse·sse·s de l'étranger dans le nouveau pays dépend en grande partie du marché du travail local. Les professionnel·le·s suisses ressentent surtout le contexte anglo-saxon comme très compétitif. Toutefois, les migrant·e·s suisses connaissent rarement une évaluation significative de leur formation. Dans les économies émergentes (Chine par exemple), une formation suisse et une origine « occidentale », combinées à des connaissances spécifiques du lieu, peuvent même constituer un avantage concurrentiel dans certains secteurs. Beaucoup travaillent dans des domaines en développement, alors qu'en Suisse ces domaines ont déjà atteint un stade de maturité.

Quelles sont les nouvelles formes de migration et de mobilité ?

La plupart des Suisse·sse·s de l'étranger ne considèrent pas leur séjour comme un choix de vie définitif, mais comme un projet à durée indéterminée. Ils se donnent quelques années pour atteindre quelque chose, mais n'excluent pas de revenir ou de poursuivre leur route. La migration devient ainsi un processus qui peut conduire à se déplacer vers d'autres pays, à faire des allers-retours entre deux États ou plus et à développer des champs d'action transnationaux. Les entrepreneur·se·s de start-up internationales suivent des modèles commerciaux globaux et organisent leur quotidien, leurs liens sociaux et leur orientation culturelle en fonction de leur mobilité constante. L'élément déterminant ici est la capacité à être mobile, qui dépend du type de qualification, des ressources financières, de la possession d'un passeport « puissant » et des caractéristiques socioculturelles.

Comment évoluent les relations avec la Suisse ?

L'attitude de la plupart des personnes interrogées pourrait être décrite comme un patriotisme positif mais critique. La stabilité économique, le système politique, la fiabilité des services et du système juridique, une bonne éducation publique ainsi que le niveau de vie élevé et le paysage sont valorisés. Beaucoup critiquent cependant le manque d'ouverture cosmopolite, de courage, d'engagement international de la société et de prise en compte suffisante des émigré·e·s, avec leur potentiel d'interdépendance et d'innovation.

Les offres de l'État suisse aux particuliers et aux entreprises (start-up) suisses à l'étranger sont appréciées différemment. Les représentations diplomatiques font l'objet de louanges et de critiques. Les offres de soutien dans le domaine du développement économique sont jugées peu utiles. L'impression dominante est que les institutions (semi-)étatiques manquent de mise en réseau et de compétences s'agissant des conditions locales. Les start-up et les PME manquent d'infrastructures et d'offres de soutien faciles d'accès dans la phase d'établissement et de développement.

—
« Dans un environnement caractérisé par la mondialisation et la mobilité, par la réalisation de soi et le « moi entrepreneurial », les réseaux spécifiques et les appartenances situationnelles deviennent plus importants que l'identification à un collectif étatique national. »
—

Une approche pragmatique de la nationalité domine. Pour de nombreuses personnes interrogées, le « passeport rouge » témoigne d'un lien avec la Suisse, et elles apprécient et utilisent les droits civils et les opportunités qu'il offre. 75 % des Suisse·sse·s de l'étranger disposent de deux passeports ou plus, ce qui reflète leurs racines multilocales et représente une sécurité et une flexibilité supplémentaires.

L'attitude à l'égard de la nationalité des Suisse·sse·s de l'étranger – et de nombreux·ses migrant·e·s en Suisse – n'est donc pas conforme à celle exigée par la politique et les autorités suisses lors de l'octroi de l'admission et de la naturalisation. En effet, une politique qui considère l'intégration comme un processus linéaire vers une conformité toujours plus grande avec les modes de vie de la population sédentaire ne correspond pas à la réalité de nombreuses personnes mobiles. Dans un environnement caractérisé par la mondialisation et la mobilité, par la réalisation de soi et le « moi entrepreneurial », les réseaux spécifiques et les appartenances situationnelles deviennent plus importants que l'identification à un collectif étatique national.

Quelle inclusion des Suisse·sse·s de l'étranger ?

Qu'est-ce que cela signifie pour une société d'être utilisée et co-façonée de plus en plus partiellement par une proportion considérable de ses membres, ces derniers étant mobiles et transnationaux ? Qui devrait participer politiquement et où, dans un monde interconnecté globalement, dans lequel toujours plus de personnes sont des étrangers·ères sur leur lieu de résidence et devenues des citoyen·ne·s étrangers·ères de leur pays d'origine ? Comme ils et elles ne peuvent exercer leur droit de vote et leur droit électoral que par l'intermédiaire des cantons, de nombreux·ses Suisse·sse·s de l'étranger manquent d'influence politique effective. D'autres États accordent une plus grande importance politique à leurs compatriotes émigré·es et leur réservent un nombre fixe de sièges au Parlement. Les citoyen·ne·s vivant à l'étranger peuvent ainsi rectifier une vision trop introvertie de la politique.

—
« Pour un pays très interdépendant comme la Suisse, il serait important de reconnaître socialement et politiquement les ressources des migrant·e·s et de les utiliser. »
—

Sur le plan de la participation sociétale, la protection sociale, organisée au niveau national et orientée vers l'emploi à vie dans le même pays, est aussi importante. Compte tenu de la mobilité internationale et de l'économie en réseau, il convient de développer des systèmes plus souples qui ne désavantagent pas les personnes mobiles. L'accès à l'AVS/AI facultative et au 2^e pilier compte parmi l'un des principaux problèmes pour les Suisse·sse·s de l'étranger qui vivent et travaillent en dehors de l'UE/AELE. Ils·Elles doivent payer des cotisations salariales et patronales et des frais administratifs supplémentaires, leurs cotisations sont plus élevées et les rentes qu'ils·elles reçoivent sont plus faibles. Un meilleur accès aux assurances sociales et aux caisses-maladie selon les conditions nationales est donc une raison importante pour certain·e·s Suisse·sse·s vivant à l'étranger de conserver officiellement leur lieu de résidence en Suisse et de se trouver ainsi dans une zone d'ombre juridique.

L'État et la société en tant que réseau ?

Pour un pays très interdépendant comme la Suisse, il serait important de reconnaître socialement et politiquement les ressources des migrant-e-s et de les utiliser. En considérant davantage les aspects multiples de la migration, les processus étatiques et sociétaux pourraient mieux tenir compte des réseaux mondiaux. Les systèmes sociaux et de prévoyance, la nationalité et les droits politiques doivent mieux répondre aux besoins des personnes mobiles sur le plan international. Cependant, bon nombre de politicien-ne-s considèrent la mobilité croissante et les appartenances multiples comme une perte d'intégration

politique. La communauté nationale devrait-elle être réduite en excluant les groupes qui ne peuvent être « classés » sans équivoque ? Nous préconisons plutôt de repenser l'appartenance. Lorsque de nombreux-ses citoyen-ne-s ne vivent plus sur leur territoire d'origine, un précieux réseau mondial se crée. L'État n'apparaît ainsi plus comme un territoire délimité, mais comme une association de personnes réparties dans le monde entier. Il serait alors plus ouvert et plus complexe qu'aujourd'hui, mais pas nécessairement moins puissant. Cela pourrait générer des avantages significatifs, surtout pour un petit pays économiquement compétitif et ouvert au monde comme la Suisse.

Lectures complémentaires

Camenisch, Aldina. «China as a 'New Frontier'. Neoliberal Aspirations, Imaginaries and (Dis-) Enchantments of Swiss Migrant Professionals in Mainland China». *Transitions: Journal of Transient Migration* 3:1 (2019), p. 31 - 44.

Camenisch, Aldina. «Schweizerinnen und Schweizer in der Volksrepublik China». *Politorbis* 63 (2016), p. 13-15.

Leimgruber, Walter. «Aktuelle Entwicklungstendenzen des Profils der Auswanderinnen und Auswanderer aus der Schweiz». *Politorbis* 62 (2016), p. 33 - 36.

Müller, Seraina and Aldina Camenisch. «Re-negotiating Switzerland from Abroad. An Ethnographic Approach to Citizenship-Belonging Nexuses». *Switzerland and Migration*, B. Lüthi, D. Skenderovic (eds.). London: Palgrave Macmillan (2019), p. 327-334.

Sandoz, Laure. «Mobilities of the Highly Skilled towards Switzerland. The Role of Intermediaries in Defining 'Wanted Immigrants'». Cham: Springer, 2019.

Sontag, Katrin. «Mobile Entrepreneurs. An Ethnographic Study of the Migration of the Highly Skilled». Opladen: Budrich, 2018.

La mobilité des personnes hautement qualifiées vers la Suisse

Projet du «nccr – on the move»

Walter Leimgruber, Université de Bâle

Les migrant-e-s en Suisse sont plus instruit-e-s que jamais. Cependant, si beaucoup occupent des postes très respectés, d'autres ne sont pas en mesure d'utiliser leurs compétences. Notre objectif est de comprendre l'impact de l'inégalité d'accès aux ressources, aux opportunités et à la participation sociale pour différents groupes de migrant-e-s hautement qualifié-e-s.

en bref #18 se base principalement sur le projet «Émigration de la Suisse», associé au «nccr – on the move», de Walter Leimgruber, Aldina Camenisch et Seraina Müller, et sur le projet «Vivre et travailler dans des lieux différents» de Jacques Picard, Walter Leimgruber, Monika Götzö et Katrin Sontag.

Nous remercions Metka Hercog, Laure Sandoz et Katrin Sontag pour leurs commentaires.

Contact pour en bref #18: Walter Leimgruber, professeur d'anthropologie Université de Bâle et chef de projet «nccr – on the move», walter.leimgruber@unibas.ch
Aldina Camenisch, chercheuse postdoctorale département d'anthropologie de l'Université d'Amsterdam, ancienne doctorante Université de Bâle et «nccr – on the move», a.camenisch@uva.nl

Le «nccr – on the move» est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Il s'est donné pour objectif de mieux comprendre l'interaction entre migration et mobilité et les phénomènes qui y sont liés en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut quatorze projets de recherche de dix universités suisses, soit les Universités de Bâle, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel et Zurich, ainsi que l'EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

«en bref» fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du «nccr – on the move». Les auteur-e-s assument la responsabilité de leurs analyses et leurs arguments.

Contact pour la série: Annique Lombard, responsable du transfert de connaissances, annique.lombard@nccr-onthemove.ch